

IN DISCOURSE, THE RELATIONSHIP IS VERBAL AND NOVERBAL REPRESENTATION

Raximova Umida Djumayevna

Termiz davlat universiteti o'zbek tili va adabiyoti kafedrası v.b.dotsenti

Annotatsiya: Today, the social approach to language is becoming more and more interesting, and the audience interested in the essence of this issue is expanding. Already, problems related to man and language, the consciousness of the speaker, and the manifestation of national mentality in language are widely interpreted. The article discusses some factors that influence communication and provides examples.

Keywords: thought and language, consciousness, speech, active means of communication, speech means, Uzbek language, personal speech, people, nation, culture, internal speech, external world, mentality, state language, language symbols.

Davlat tilining xalqaro miqyosda ham faol muloqot vositasiga aylanib borayotgani e'tiborlidir. Xususan, xorijiy mamlakatlar rahbarlari bilan bo'ladigan uchrashuv va suhbatlar, muzokaralar, tegishli hujjatlarni imzolash marosimlarida, nufuzli sammitlarda, rasmiy matbuot anjumanlarida o'zbek tilining o'rni va ahamiyati ortib borayotganligi g'urur-iftixor bag'ishlaydi [1,86] O'zbekiston Respublikasining — “Davlat tili haqida” gi qonunini amalga oshirish uchun zamon ta'lim tizimiga mos ish uslublarini joriy qilish hozirgi o'quv jarayonining qat'iy talabidir. *Inson yaralibdiki, uning tafakkuri tashqi olam bilan hamohang tarzda taraqqiy etib boradi. Inson tafakkuri va til bir-biridan ajratib bo'lmas omillardir. Ong, tafakkur bilan tashqi olam munosabatlari mohiyatini to'laligicha o'rganish ko'plab sohalar uchun muammo bo'lib kelmoqda. Shu o'rinda tilshunoslik sohasi uchun ham inson ongining nutqiy muloqotda turlicha namoyon bo'lishi tashqi olamni mohirona so'zlarda ifoda etishi masalalarining dolzarb muammolaridan biri sifatida o'rganib kelinmoqda. Bu xususda rus tilshunos olimi B.N. Golovinning quyidagi fikrini keltirib o'tish joizdir, —mehnat, til va fikr bir vaqtning o'zida birgalikda*

o‘zaro ta‘sir qilib shakllangan va hamon taraqqiy etib kelmoqda [1, s. 230]. Ammo, bu boradagi munozarali fikrlar hanuzgacha ushbu muammoga nuqta qo‘ymagan. E. Sepirning izohlashicha, —insonning fikrlash mahorati, ya‘ni uning ichki nutqi tashqi olam bilan bog‘liq emas. Biroq dunyodagi tillarning shakllanishida fikrlar xilma-xilligi, borliqni ongda turlicha aks etishi hamda borliq bilan fikrlash munosabatlari muhim omil bo‘lgan [6]. Bu holat borliq insonning aqli, ongida turlicha namoyon bo‘lishi bilan xarakterlanadi. Fikrlar takrorlanmaydi va bir-biridan farq qiladi. Agata Kristi ham fikrimizni qo‘llab quvvatlagan holda shunday deydi, —bu olam juda g‘alati, qaerdakim ikki kishi bir narsaga qarab turib, mutlaqo bir-biriga qarshi bo‘lgan narsani ko‘radi [6]. Shu tariqa har xil tillar shakllangan.

L.I. Skvorsovning izohlashicha, —tilning kelajagi bugun, nutqiy vositalarning qo‘llanilish jarayonida, jonli muloqotda yaratiladi [4, s. 57]. Shu sababli ham lingvistik qarashlar jonli tilning evolyutsion mexanizmi muammosi bilan chambarchas bog‘liq. Har qanday faoliyat o‘zining amaliy qimmatini bilan ahamiyatlidir. Nutq jarayoni faoliyat bo‘lganligi uchun muloqot nutqi samarasi ham nutqning ta‘sirchanligi, ma‘lum bir maqsadga erishganligi bilan belgilanadi. So‘zlovchi va tinglovchining bir-biriga ta‘siri, maqsadlarining yuzaga chiqish darajasi muloqot jarayonining amaliy samarasi bo‘lib, pragmatik qiymatga egadir.

Muloqot uzvlari deganda aloqa, fikr almashinish, so‘zlashish jarayonida bevosita va bivosita qatnashadigan tarkibiy qismlar nazarda tutiladi. Ma‘lumki, har qanday muloqotda so‘zlovchi va tinglovchi zaruriy komponentlar sifatida albatta ishtirok etadi.

Muloqotni jamiyat a‘zolarining o‘zaro aloqa-aralashuvisiz va ularning bir-biriga ta‘sirini fikr almashtirish (axborot berish va axborot olish)siz tasavvur qilish mumkin emas. Muloqotning tarkibiy qismida nutq, fikr almashish, axborot berish mujassamlashgan.

Lekin nutqiy muloqot (ruscha: “rechevoe obshenie”, inglizcha: “diskurs”) pragmatikada keng tarqalgan atamalardan biridir. Bu nutq atamasining keng tarqalgan ham lingvistik, ham nolingvistik ma‘nosidir. Fikr bayon qilish jarayoni,

lisoniy imkoniyatlarning yozma yoki og‘zaki shakli moddiy voqelanish ma’nosi bilan bog‘liq.

Shunga ko‘ra lisoniy vositalarning moddiy shaklda voqelanmagan muloqot turlari nutqsiz muloqot deb baholanadi.

“Muloqot” atamasi ko‘p holarda verbal, ya’ni so‘z, lisoniy vositalar orqali va noverbal, so‘zsiz, nolisoniy vositalar (imo-ishora, har-xil belgi, nishona, ramz, simvollar) orqali axborot berish va bir-birining ta’siriga ko‘ra verbal yoki noverbal muloqot sifatida tasnif qilinadi.

Nutqiy muloqot deganda - muloqot jarayonida lisoniy va nolisoniy vositalarning birgalikda, hamkorlikda ishlatilishii tushuniladi. Bu nutqiy muloqotning eng birinchi o‘ziga xosligidir.

Chunonchi, “Assalomu- alaykum va rahmatullohi va barakotuhu” verbal

iborasini qo‘llagan shaxs, albatta, shu verbal formulaga mos ma’naviy-madaniy saviyaga tegishli yoshga, nasl-nasabga, kiyim-boshga ega bo‘lishi bilan birga, bu iborani maxsus imo-ishoralar bilan hamkorlikda va maxsus tinglovchilarga nisbatangina qo‘llay oladi. Masalan: Shayx so‘riga chiqib, mehmonlarni ikki yoniga o‘tqazgach, boshlanglar, deb ishorat etdi. Jarchilar yugurishib, axiylar oqsoqoli yoniga kelishdi: birining qo‘lida bir kosa suv, birining qo‘lida charm tuzdon bor edi. Oqsoqol suvga tuz solib, kosani baland ko‘tardi:

-Assalomu- alaykum va rahmatullohi va barakotuhu!

-Vaaleykum-assalom! - - javob berdi shayx.

Bu nutqiy faoliyat lisoniy, etik, estetik, milliy, ma’naviy-madaniy, ijtimoiy, kauzal (sabab, oqibat, maqsad) va hokazo omillar majmuasi bilan uzviy bog‘liq. Lekin nutqiy muloqotning xususiy pragmatik atamasini talab qiladigan asos faqat shugina emas, nutqiy muloqot semiotik tizimlardan foydalanishning o‘ziga xos turi bo‘lganligi bilan ajralib turganligi bu xususiyat, belgining (ishora, ramz va h.k.) lisoniy tizimda va nutqiy faoliyatda o‘ziga xosligi bilan bog‘likdir. Bu xususiyat nimada? Ma’lumki, til qurilishiga ko‘ra semiotik sistemadir. Lekin lisoniy semiotik sistema boshqa sistemalardan jiddiy farq qiladi. *Til ishoralari nutqiy faoliyatni amalga oshiruvchi vosita sifatida ishga tushadi. Nutq muloqot maqsadida yoki inson*

o‘z faoliyatini boshqarish maqsadida o‘zlashtirish va idrok etish jarayonlarini tashkil etadi. Nutq va til insonning nutqiy faoliyatida murakkab dialektik birlikni yaratadi. Nutqiy faoliyat psixolingvistika fanining ob‘ekti bo‘lib, —inson faoliyatida muloqot uchun tildan foydalanish jarayonidir [2, s. 36]. B.I. Kosovski nutqiy faoliyatdagi ichki fikrni —yashirin nutq, deb baholaydi [3, s. 69]. V.Gluxov va V.Kovshikovlar esa uni —nutqiy faoliyatni xarakterlovchi omil, ya‘ni faoliyatning bir formasi, deb izohlaydi [2, s. 318]. Yana shuni inobatga olish kerakki, nutqiy faoliyat —tilga oid jarayon bo‘lib, ma‘lum bir vaziyatlarda tilni qo‘llay bilish qobiliyatini anglash, va qolaversa, nutq tuzishda zarur bo‘lgan inson organizmining psixo-fiziologik faoliyati majmuidir. Ma‘lumot berish, ya‘ni nutqni ifoda etishning o‘zi bir nutqiy faoliyat. U inson faoliyatlarining bir shakli bo‘lib, insonning muloqot paytida ongli —kommunikativ ehtiyojlarini ta‘minlashga yo‘naltirilib, til vositasida shakllantirilgan yoki ifodalangan fikrni faol, maqsad hamda faktga asoslangan jarayonda yuborish va qabul qilishni o‘zida aks ettiradi. Shunday ekan, nutqiy faoliyat jarayonidan ko‘ra bo‘lib o‘tgan muloqot natijalari muhim rol o‘ynaydi. Negaki insoniyat aynan shu natijaga erishish yo‘lida muloqotga kirishadi. Muloqot natijasi matnni bir tildan boshqasiga tarjima qilishda juda katta ahamiyatga ega va buning natijasida tarjima jarayoni oson kechadi. Yana shuni inobatga olish kerakki, nutqiy faoliyat ijtimoiy xarakterga ega bo‘lib, u ma‘lum bir maqsadga yo‘naltirilgan holda sharoit tanlovi asosida amalga oshiriladi.

Nutqiy faoliyatda ramzning ramzliligi ham anchagina shartlidir. U ma‘lum bir jamiyat uchun tayyorligi, majburiyligi va umumiyligini ma‘lum darajada yo‘qotgan bo‘lishi ham mumkin, yoyinki, boshqacha mazmun-mohiyat kasb etgan bo‘lishi ham mumkin. Ikkinchi tomondan til ramzlari uchun ontologik xos bo‘lgan shakl va mazmun nomutanosibligi nutqiy muloqotda mutlaqo yo‘l qo‘yilmas hodisadir. Muloqotda har bir belgi (xoh lisoniy, xoh nolisoniy bo‘lsin) shakl va mazmunda assimetrik emas, semitrik bog‘langan bo‘ladi. Bitta shakl aniq holatda bitta mazmunni ifodalaydi va bir mazmun faqat bitta muloqot tizimidagina qo‘llanishi mumkin. Chunonchi, sochi o‘stirilgan, qora ko‘zoynak taqqan, guldor ko‘ylakli, jinsi shim, krossovka kiygan yigitning qo‘lining kaftini ochib, yelkasidan baland ko‘tarib, “Assalomu aleykum!” lisoniy iborasini ishlatishi mutlaqo mos emas.

Bu tizimda bu iboraning paradigmatic aʼzolari “Privet!”, “Salyut!” kabilardir. Salomlashishni ifodalovchi lisoniy paradigmada Assalomu- alaykum va rahmatullohi va barakotuhu! Assalomu-alaykum! Assalom! Salom! Hello! Privet! Salyut! kabilar turli mavqeda turadi va ular salomlashish hodisasining lisoniy ifodasi boʻlib xizmat qiladi. Bu sirada lisoniy ramzlarning shakl va mazmun nomutanosibligining yorqin ifodasini koʻramiz.

Adabiyotlar roʻyxati:

1. Головин Б.Н. Введение в языкознание. – М.: Высшая школа, 1977. – 303с.
2. Глухов В. ва Ковшиков В. Психолингвистика. Теория речевой деятельности. – М.: АСТ, 2007. – 318 с.
3. Косовский Б.И. Общее языкознание. – Минск: БГУ, 1969. – 108 с.
4. Норма. Литературный язык. Культура речи//Актуальные проблемы культуры речи. – М.: Издательство —Наука|| / под ред.В.Г. Костомарова и Л.И. Скворцова, 1970. – 408 с.
5. Русские писатели о языке. Хрестоматия. – Л.: УЧПЕДИЗ / под общ. ред. А.М. Докусова, 1954. – 460 с.
6. Э. Бегматов, М. Турсунпўлатов Ўзбек нутқи маданияти асослари Тошкент—«Ўқитувчи», 1991
7. А.Мусаев Оʻzbek soʻzlashuv nutqi uslubida gap boʻlaklari tartibi f.f.n.ilmiy darajasini olish uchun yozilgan avtoref. Samarqand- 2000
8. Siddiqjon Moʻminov Oʻzbek muloqot xulqining ijtimoiy-lisoniy xususiyatlari filologiya fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati Toshkent – 2000